

**BOLALAR UCHUN
MO‘LJALLANGAN INTERNET
LOYIHALARDA AUDITORIYA
BILAN ISHLASH
STRATEGIYALARI (YOUTUBE
KANALLAR MISOLIDA)**

Gulnoza BEGIMQULOVA

O‘zbekiston jurnalistika va
ommaviy

kommunikatsiyalar universiteti
magistratura talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy media muhitda bolalar uchun mo‘ljallangan internet loyihalar, xususan YouTube kanallarining o‘rni va ularning auditoriya bilan ishlash strategiyalari tahlil qilingan. Tadqiqotda bolalar auditoriyasining psixologik xususiyatlari va kontent yaratishdagi yangi formatlar o‘rtasidagi bog‘liqlik ilmiy nuqtai nazardan yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: YouTube, bolalar media loyihalari, auditoriya strategiyasi, yangi formatlar, raqamli jurnalistika, ijtimoiy media, interaktivlik.

Bugungi kunda axborot texnologiyalarining shiddatli rivojlanishi an’anaviy jurnalistika shakllarini tubdan o‘zgartirib, yangi media formatlarni yuzaga keltirmoqda. Ayniqsa, bolalar auditoriyasi uchun mo‘ljallangan kontentning asosiy qismi televideniya global platformalarga, xususan, YouTube va ijtimoiy tarmoqlarga ko‘chib o‘tgan kuzatilmoqda. Bu jarayon jurnalistlar va media tadqiqotchilari oldiga auditoriya bilan ishlashning yangi mexanizmlarini ishlab chiqish vazifasini qo‘yadi.

O‘zbekiston media makonida ham bolalar uchun mo‘ljallangan YouTube kanallar soni ortib bormoqda, biroq ularning aksariyati tarjima kontentdan iborat bo‘lib qolmoqda. “O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 27-iyundagi qarori bilan ommaviy axborot vositalarini qo‘llab-quvvatlash va sohani rivojlantirishning huquqiy asoslari yangi bosqichga ko‘tarildi” [1, 2-b.]. Milliy kontentni yaratishda jadidlarimiz, xususan Mahmudxo‘ja Behbudiy ilgari surgan ma‘rifatparvarlik g‘oyalarini zamonaviy formatlarga adaptatsiya qilish dolzarb ahamiyatga ega. “Behbudiy o‘z davrida yoshlar tarbiyasi va matbuotning roli haqida gapirganda, tushunarli til va zamon talabini birinchi o‘ringa qo‘ygan edi”. [2, 45-bet] Bugungi YouTube kanallar ham xuddi shunday — bolalar uchun tushunarli tilda va zamonaviy texnologiyalar yordamida axborot yetkazishi lozim.

Bolalar uchun internet loyihalarini yaratishda eng muhim omil — bu auditoriyani segmentatsiyalash va ularning qiziqishlariga mos strategiyani tanlashdir.

Zamonaviy jurnalistik faoliyatda sun‘iy intellektning qo‘llanilishi bolalar segmentida kontentni tavsiya qilish tizimini aniqroq ishlashini ta‘minlamoqda. Bu esa auditoriya sodiqligini oshirishning texnik asosi bo‘lib xizmat qiladi.

Global miqyosda bolalar kontentini ishlab chiqish va YouTube auditoriyasi bilan ishlash bo‘yicha

“Cocomelon” loyihasi o'ziga xos muvaffaqiyatli modeldir. Ushbu loyohaning strategiyasi quyidagi asoslarga qurilgan:

Birinchiidan, vizual va “edutainment” formati orqali axborotni bolalar uchun jozibador shaklda yetkazishga alohida e'tibor qaratiladi.

Ikkinchiidan, videokontentlardagi takroriy ritmik musiqalar va soda leksika orqali axborotni oson o'zlashtirishga imkon yaratiladi, shuning bilan birga so'rovnomalar va “challenge” formatidagi videolardan foydalanish kuzatuvchilarning diqqatini oshirib, ularning sodiqligini oshiradi.

Yurtimizda ham ushbu yo'nalishda tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, “O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 15-maydagi qarori bilan tashkil etilgan “Bolalar kontentini rivojlantirish markazi” o'z faoliyatini boshlagani diqqatga sazovordir”. [3 1-b] Markaz tomonidan milliy qadriyatlar va ta'limga qiziqtiruvchi kontentlar ishlab chiqarish maqsad qilinib, “Sehrlandiya: qahramonlik missiyasi” nomli ilk 3D multfilmi hozirda namoyish etilmoqda. Bu kabi loyihalar milliy media makonida raqobatbardosh mahsulotlar yaratish imkonini beradi.

Bolalar uchun mo'ljallangan internet loyihalari va YouTube kanallari zamonaviy medianing ajralmas qismidir. Auditoriya bilan ishlash strategiyalarini to'g'ri shakllantirish nafaqat kanalning ommaviyligini ta'minlaydi, balki yosh avlodning axborot xavfsizligini

kafolatlashga ham xizmat qiladi. Jadid bobolarimizning ma'rifatparvarlik merosini zamonaviy multimedia formatlarida talqin qilish orqali milliy o'zlikni saqlab qolish lozim. Sun'iy intellekt va algoritmlar imkoniyatlaridan foydalangan holda, bolalar uchun xavfsiz kontentlar oqimini yaratish zarur. Global tajribani milliy mentalitetga moslashtirgan holda interaktiv loyihalarni ko'paytirish jurnalistika sohasidagi dolzarb vazifalardan biri bo'lib qoladi.

FOYDALANILGAN

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 27-iyundagi "Ommaviy axborot vositalarini qo'llab-quvvatlash va jurnalistika sohasini rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-294-son qarori.
2. Mahmudxo'ja Behbudiy. Tanlangan asarlar. – Toshkent: Ma'naviyat, 2006.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 15-maydagi “Bolalar kontentini rivojlantirish markazini tashkil etish to'g'risida”gi qarori